

SILVOPASTORALE AGROFORSTSYSTEME

[Junge Obstgärten mit Beweidung, Hecken, etc.]

1. Charolais-Bulle auf einer Weide mit Bäumen und Hecken - Hof Hoeffel Walbourg ©Ver de Terre Production 2. Lacaune-Mutterschafe auf einer bewaldeten Parzelle 3. Weidende Shropshire-Schafe in einer Apfel-Obstanlage auf dem Bauernhof von Christophe Bitauld. 4. Schwarze Janzé-Hühner in den Apfelgärten von Christophe Bitauld.

WAS UND WARUM:

Silvopastorale Agroforstsysteme integrieren gehölzbestockte Flächen und Tierhaltung/Weidetiere auf demselben Land. Der Viehbestand kann Schafe, Rinder, Ziegen oder Schweine umfassen. Auch die Geflügelzucht lässt sich in diese Praxis integrieren – etwa durch Geflügelweiden unter Wäldern oder Obstbäumen.

Dieses System dient sowohl forstwirtschaftlichen als auch weidewirtschaftlichen Zielen, die synergetisch zusammenwirken. Die Einführung von Bäumen oder Hecken auf Weiden verbessert das Tierwohl, trägt zur Bodendekontamination und zum Schutz des Grundwassers bei, stärkt die Kohlenstoffbilanz, erhält Gehölzflächen, bietet vielfältiges Gehölzfutter und diversifiziert die landwirtschaftliche Produktion. Die Bewirtschaftung der Grasnarbe und die Düngung der Parzellen werden durch die Rotation der Tiere zwischen verschiedenen Koppeln gesteuert.

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN WIRD?

Die Wahl der Parzellenbewirtschaftung und der Viehart hängt von den pedoklimatischen Bedingungen, den verfügbaren Tier- und Pflanzenarten und den Produktionszielen ab.

Ein Beispiel sind junge Obstgärten mit Beweidung, die besonders in der Normandie verbreitet sind. Sie ermöglichen Landwirtinnen und Landwirten, Obstbäume die Rentabilität ihres Betriebs zu optimieren. Diese Systeme sind jedoch nicht ohne Herausforderungen. Die Anwesenheit von Tieren während der Ernte kann problematisch sein: Ihr Mist kann die Früchte kontaminieren, und die Früchte können zerdrückt oder verzehrt werden. Um diese Probleme zu vermeiden, müssen die Landwirte die Tiere vor der Ernte von den Parzellen entfernen. Um längere Leerlaufzeiten zu minimieren, besteht eine Lösung darin, verschiedene Baumarten auf derselben Parzelle zu gruppieren, um eine bessere Verwaltung der Weide- und Erntezeiten zu ermöglichen.

Ein weiteres Beispiel ist die Geflügelhaltung in der Agroforstwirtschaft. Rotationsweide sowie ausreichende Besatzdichte sind für die Regeneration der Vegetation und die Erhaltung der Tiergesundheit unerlässlich. Dies beruht auf der wechselhaften Nutzung mehrerer Zonen, so dass jede Parzelle eine angemessene Ruhezeit erhält. Im Idealfall wird eine Ruhezeit von etwa zwei Monaten empfohlen. Dabei sollte das Gras möglichst eine Höhe von 25 cm erreicht haben, um eine hohe Produktivität und Qualität zu gewährleisten. Bei einem festen Gebäude erleichtert die Installation von Falltüren an mehreren Seiten den Zugang zu verschiedenen Grundstücken, die dann abwechselnd genutzt werden können, um die Nutzung verschiedener Flächen zu optimieren.

Wenn aufgrund der Nutzung oder anderer Umstände eine Neuaussaat der Weide erforderlich wird, dann sollte nach der Bodenbearbeitung und der Aussaat eine längere Ruhezeit eingehalten werden. Diese Ausfallzeit kann sich auf ein ganzes Jahr erstrecken, so dass sich die Pflanzen vollständig entwickeln können, bevor die Tiere wieder grasen können. Diese Form der Organisation gewährleistet eine nachhaltigere Nutzung der Weiden und erhöht zugleich deren Produktivität.

SCHLÜSSELWÖRTER: Junge Obstgärten mit Beweidung, Geflügel-Agroforstwirtschaft, agroforstliche Beweidung, Silvopastorale Agroforstwirtschaft, Agroforst- -Geflügelhaltung .

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Junge Obstgärten mit integrierter Beweidung nutzen die Komplementarität zwischen Obstbäumen und Nutztieren, um mehrere Vorteilswirkungen zu erzielen. So trägt die Anwesenheit von Tieren zur Pflege der Grasnarbe bei und bereitet die Fläche für die Obsternte vor. Dies reduziert den Kraftstoffverbrauch für mechanische Mäharbeiten und verringert den Bedarf an Stickstoffdünger durch Nutzung des Tierdunges. Zudem vermindern diese extensiven Systeme die Pflegekosten des Obstgartens, auch wenn der Fruchtertrag im Vergleich zu intensiven Plantagen meist geringer ist. Die Bäume spenden auch Schatten und erhöhen so das Wohlbefinden der Tiere bei Hitze. Darüber hinaus kann eine einzelne Parzelle gleichzeitig mehrere Produkte liefern – etwa Obst, Milch, Fleisch und sogar Honig. In einigen Regionen tragen die Bäume in ihrer Schlüsselrolle dazu bei, die Grasproduktion zu regulieren und das Austrocknen der Weiden in Trockenphasen um bis zu vier Wochen zu verzögern.

Ein weiteres Beispiel ist die Geflügelhaltung in der Agroforstwirtschaft. Bäume bieten Schatten und Schutz vor Fressfeinden und fördern gleichzeitig die Artenvielfalt. Das Design umfasst Hecken und dichte Buschgruppen, die das Geflügel leiten und den Boden stabilisieren. Bestimmte Pflanzen erfüllen dabei eine ernährungsphysiologische oder medizinische Funktion. Diese Weideflächen unterstützen den Nährstoffkreislauf, ziehen nützliche Wildtiere an und sorgen für eine bessere Verteilung des Wirtschaftsdüngers, wodurch Umweltbelastungen reduziert werden. Das Wohlergehen der Tiere wird durch geringeren Hitzestress, ein reduziertes Parasitenrisiko und die Vermeidung unerwünschter Verhaltensweisen wie Federpicken verbessert. Das Geflügel kann sein natürliches Verhalten ausleben, was auch die Produktivität verbessert. Darüber hinaus sinken die Futterkosten, und die Produkte gewinnen an Wert, da sie in nachhaltigen Systemen erzeugt werden.

KERNAUSSAGEN:

- **Agroforstsysteme, wie z. B. junge Obstgärten kombiniert mit Beweidung optimieren die Rentabilität, steigern das Tierwohl und senken die Pflege- und Betriebskosten.**
- **In der Geflügel-Agroforstwirtschaft bieten Bäume Schutz und fördern das Wohlbefinden der Tiere, was ihre Produktivität steigert und Kosten senkt, während Weiderotation und eine angemessene Besatzdichte die Bodenregeneration und Nachhaltigkeit des Betriebes sichert.**
- **Trotz ihrer Vorteile erfordern diese Systeme ein sorgfältiges Management, um Probleme durch die Anwesenheit von Tieren während der Ernte zu vermeiden und die Weidezeiten effektiv zu gestalten.**

Silvopastorale Systeme: Mutterkühe auf einer beweideten Agroforstparzelle - EARL des Vieilles Rues ©Ver de Terre Production

CAMILLE ARCHAMBAUD

AND ASSOCIATION FOR AGROFORESTRY DYNAMICS IN NORMANDY (ADAN)

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.